

[DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE VAPOR Y LA ENTALPÍA DE VAPORIZACIÓN DE AGUA]

Resumen

En esta actividad práctica se realizó un experimento para medir la presión de vapor del agua y determinar ΔH_{vap} . Se utilizó una probeta de 10 mL con 2 mL de una muestra de aire, que se sumergió en agua a temperatura ambiente. El sistema se calentó hasta 80 °C para saturar el aire con vapor de agua y se registraron volúmenes del gas a diferentes temperaturas entre 80 y 45 °C en intervalos de 5 °C. Tras alcanzar 50 °C, se enfrió rápidamente a menos de 5 °C con hielo y se anotó el volumen del gas a esta temperatura. Los cálculos realizados indicaron que la presión de vapor de agua, conociendo de manera previa el valor de la presión atmosférica, fue de 0,488 atm. La entalpía de vaporización (ΔH_{vap}) obtenida fue de 45,041 kJ/mol, con un error relativo de 2,37% respecto al valor teórico, y la entropía de vaporización (ΔS_{vap}) resultó ser 120,75 J/mol·K. El análisis mostró que la presión de vapor aumenta con la temperatura, ya que el incremento en la energía del sistema permite que más moléculas de vapor escapen, lo que incrementa la presión dentro del recipiente. Este fenómeno destaca la relación directa entre la temperatura y la presión de vapor del agua en equilibrio líquido-vapor.

Introducción

En este práctico, se busca determinar la relación entre la presión y la temperatura en un sistema en equilibrio líquido-vapor. En particular, se calcularán la presión de vapor y la entalpía de vaporización del agua.

La presión de vapor es el fenómeno que ocurre cuando el vapor de un líquido o sólido alcanza un equilibrio dinámico con la fase líquida a una temperatura específica. En este estado de equilibrio, la tasa de moléculas que abandonan la fase líquida para convertirse en vapor es igual a la tasa de moléculas que ingresan al líquido desde la fase vapor. Esta presión es una medida de la tendencia de las moléculas a escapar de la fase líquida y establecerse en la fase gaseosa. El valor de la presión de vapor es independiente de las cantidades absolutas de líquido y vapor presentes, siempre y cuando ambas fases coexistan. Cuando se alcanza el equilibrio dinámico, las fases se denominan líquido saturado y vapor saturado. La presión de vapor es inversamente proporcional a las fuerzas moleculares: a mayor fuerza intermolecular, mayor es la energía requerida para superar estas fuerzas y cambiar de estado. Esta variable depende netamente de la presión y temperatura, y puede calcularse utilizando la Ley de Dalton:

$$P_{\text{atm}} = P_{\text{aire}} + P_{\text{H}_2\text{O}} \quad (1)$$

donde P_{atm} es la presión atmosférica total, P_{aire} es la presión parcial del aire, $P_{\text{H}_2\text{O}}$ es la presión de vapor del agua.

Asimismo, empleando la ecuación de estado de los gases ideales, expresada como:

$$PV = nRT \quad (2)$$

donde P es la presión del gas, V es el volumen del gas, n es el número de moles del gas, R es la constante universal de los gases, y T es la temperatura en Kelvin.

La variación de entalpía (ΔH) de vaporización cuantifica la cantidad de energía necesaria para transformar una unidad de masa de un líquido en vapor, manteniendo el equilibrio dinámico entre ambas fases a una temperatura específica. Para calcular esta variación de entalpía, se utiliza la ecuación de Clausius-Clapeyron:

$$\ln(PH_2O) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \times \frac{1}{T} \quad (3)$$

Esta ecuación está relacionada con las discontinuidades en la entropía de vaporización, donde su ecuación correspondiente está dada por:

$$\Delta S_{vap} = \frac{\Delta H_{vap}}{T} \quad (4)$$

Donde ΔH_{vap} es el cambio en la entalpía de vaporización y T es la temperatura de ebullición del H₂O. Al utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, en la ecuación 3, el volumen de vapor puede ser sustituido en la fórmula. Aquí, P representa la presión, ΔH es la entalpía de vaporización, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura en Kelvin.

Objetivos

- Medir la presión de vapor de agua a varias temperaturas y registrar estos datos en una tabla para su posterior análisis y comparación.
- Determinar ΔH_{vap} y ΔS_{vap} del agua.
- Identificar cómo varía la presión de vapor de agua en función de la temperatura, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales para establecer la relación entre estas dos variables en un sistema en equilibrio líquido-vapor.

Procedimiento Experimental (Materiales y Métodos)

I. Materiales

- Vaso precipitado de 1 L.
- Rejilla de Asbesto
- Trípode
- Mechero
- Probeta de 10 mL
- Termómetro
- Bagueta
- soporte universal

II. Métodos

- 1) Una muestra de aire (aproximadamente 2 ml) atrapada en una probeta de 10 ml se sumerge en un vaso de precipitados con agua de la llave.
- 2) Caliente hasta aproximadamente hasta 80 °C. (Nota: el aire se satura con vapor de agua. A 0 °C el contenido de vapor de agua en el aire es menor que 1 % y por lo tanto despreciable). Agite suavemente.
- 3) Lea y registre el volumen de gas encerrado en la probeta a diferentes temperaturas entre 80 y 40°C, con intervalos de aproximadamente 5 °C.

- 4) Una vez que alcance los 50 °C, enfríe rápidamente el agua hasta menos de 5 °C agregando hielo. Registre el volumen del gas a la temperatura a la que llegó.
- 5) Registre la presión atmosférica (Solicite al profesor o a un ayudante este dato al comienzo del Laboratorio).

(Segura, 2024)

Resultados, Cálculos y Discusión

En el laboratorio, se llevó a cabo la medición del volumen de una muestra de aire inicial de 2,1 ml, atrapada en una probeta de 10 ml, con un margen de error de 0,2 ml. La muestra se evaluó a diferentes temperaturas: inicialmente a 80 °C hasta los 40 °C, y finalmente se introdujo en hielo, alcanzando una temperatura de 5 °C.

Tabla 1. Volúmen de gas atrapado en función de la temperatura (°C).

Temperatura (°C)	Volumen (ml)
80	5,2±0,2
75	4,8±0,2
70	4,2±0,2
65	4,0±0,2
60	3,8±0,2
55	3,2±0,2
50	3,0±0,2
5	2,1±0,2

Tabla 2. Volúmen de gas atrapado en función de la temperatura (K).

Temperatura (K)	Volumen (L)
353	0,0052±0,0002
348	0,0048±0,0002
343	0,0042±0,0002
338	0,004±0,0002
333	0,0038±0,0002
328	0,0032±0,0002
323	0,003±0,0002
278	0,0021±0,0002

Figura 1. Volúmen de gas atrapado en función de la temperatura (°C).

En base a los datos obtenidos se llevó a cabo el cálculo de los moles de aire atrapados a la temperatura más baja, utilizando la ley de los gases ideales, la cual nos permite determinar los moles de aire. Por medio de los datos recopilados de la **Figura 1** se utilizó la temperatura más baja recopilada, la cual fue de 5°C, sin embargo, para este cálculo se hizo la conversión de grados Celsius a Kelvin, los cuales se denotan en la **Tabla 2**, la temperatura de 278K. Se determinó la presión, sabiendo que a 278K no habrá moles de agua en la burbuja de aire, por lo tanto la presión de la burbuja será igual a la presión atmosférica, siendo de este modo la presión atmosférica de 1 atm. Para el valor de volumen se utilizó 0,0021 L siendo correspondiente a la temperatura. R la constante de los gases ideales será considerada como $0,082 L \times atm / mol \times K$

Reemplazando en la **ecuación (2)**, se obtuvo:

$$1 atm \times 0,001L = 0,082 \frac{atm \times L}{mol \times K} \times 278k \times n$$

$$n = \frac{1 atm \times 0,0021L}{0,082 \frac{atm \times L}{mol \times K} \times 278k}$$

$$n = 9,2121 \times 10^{-5} moles$$

Una vez que se han calculado los moles de aire, es importante tener en cuenta que esta cantidad permanece constante a lo largo del proceso experimental. Esta constancia en el número de moles facilitará el cálculo de la presión del aire para cada una de las temperaturas medidas. Para determinar la presión del aire, se utilizaron los datos de la **Tabla 2** y se reemplazaron en la **ecuación (2)**. A continuación, se presentará un ejemplo del cálculo de la presión del aire a una temperatura específica del proceso.

$$P \times 0,0052L = 0,082 \frac{\text{atm} \times L}{\text{mol} \times K} \times 353K \times 9,2121 \times 10^{-05} \text{ moles}$$

$$P_{\text{aire}} = 0,241 \text{ atm}$$

Demostrado el cálculo, se llevó a cabo el mismo proceso para cada una de las mediciones, para así obtener la presión de aire.

Tabla 3. Presión de aire (atm) correspondiente a cada temperatura (K).

Temperatura (K)	Volumen (L)	Presión Aire (atm)
353	0,0052±0,0002	0,512
348	0,0048±0,0002	0,556
343	0,0042±0,0002	0,635
338	0,004±0,0002	0,667
333	0,0038±0,0002	0,702
328	0,0032±0,0002	0,833
323	0,003±0,0002	0,889
278	0,0021±0,0002	1

Ya obtenido los valores de presión de aire se reemplaza en la **ecuación (1)** para determinar la presión de vapor de agua. Sabiendo el valor de la presión atmosférica 1 atm. Se calcula para el valor de presión de aire (0,512 atm):

$$1 = 0,512 + P_{\text{vapor}}$$

$$P_{\text{vapor}} = 0,488 \text{ atm}$$

En base a este cálculo, se realizó para cada una de las mediciones para determinar las presiones de vapor de agua:

Tabla 4. Presión del aire (atm) y Presión de vapor (atm) en función de temperaturas (K) y volúmenes (L).

Temperatura (K)	Volumen (L)	Presión Aire (atm)	Presión de vapor (atm)
353	0,0052±0,0002	0,512	0,488
348	0,0048±0,0002	0,556	0,444
343	0,0042±0,0002	0,635	0,365
338	0,004±0,0002	0,667	0,333
333	0,0038±0,0002	0,702	0,298
328	0,0032±0,0002	0,833	0,167
323	0,003±0,0002	0,889	0,111
278	0,0021±0,0002	1	0

Los cálculos realizados para determinar la presión de vapor indican que esta es directamente proporcional a la temperatura. A medida que la temperatura disminuye, la presión de vapor también lo hace, lo que resulta en una menor cantidad de aire en el sistema. Este fenómeno se debe a que, al aumentar la energía del sistema, se incrementa la probabilidad de que el vapor escape, ejerciendo así una mayor presión dentro del recipiente. Cuando la temperatura aumenta, el movimiento molecular y la energía cinética también aumentan, lo que permite que las moléculas superen las fuerzas intermoleculares. Este proceso facilita el cambio de estado de líquido a gas dentro del sistema. Por el contrario, cuando la temperatura disminuye, se produce el efecto inverso, lo que contribuye al equilibrio dinámico: la cantidad de moléculas que cambian de fase es igual a la cantidad de moléculas que regresan al sistema. Además, al aumentar la temperatura, también se observa un incremento en el volumen, ya que el vapor generado afecta el volumen de las burbujas de aire (Atkins, 2008). Esto produce un desajuste entre la presión ejercida por el aire y la presión ejercida por el vapor, lo que resalta la interrelación entre estos factores en el comportamiento del sistema.

En función de los datos obtenidos previamente se graficó en función de $\ln(P_{\text{vapor}})$ y $\frac{1}{T}$ Utilizando los datos de la **Tabla 4**.

Tabla 5. $\ln(P_{\text{vapor}})$ en función de $1/T(K)$.

$\ln(P_{\text{vapor}}(atm))$	$\frac{1}{T(K)}$
-0,717	0,00283
-0,812	0,00287
-1,008	0,00291
-1,099	0,00296
-1,210	0,003
-1,789	0,00305
-2,198	0,0031

Figura 2. $\ln(P_{\text{vapor}})$ en función de $1/T(K)$.

Según el **Gráfico 2** se puede obtener la ecuación de la recta $y=mx+n$, en la cual "m" vendría a ser la pendiente y como se demuestra en el **Gráfico 2** $y=-5417,5x+14,78$. esta ecuación se relaciona directamente con la **ecuación (3)**.

$$\ln(P) = y \quad -\frac{\Delta H_{vap}}{R} = m \quad \frac{1}{T} = x \quad (5)$$

En base a esto se puede deducir el valor de la entalpía, ya que se conoce "m" y R que vendría a ser la constante de los gases ideales. La entalpía se expresa en kJ/mol, por lo tanto para el cálculo se utilizará $R=0,008314$ kJ/mol, reemplazando en la **ecuación (5)**.

$$-5417,5 = -\frac{\Delta H_{vap}}{0,008314 \text{ kJ/mol}}$$

$$\Delta H_{vap} = 45,041 \text{ kJ/mol}$$

Se calculó el error relativo entre las entalpías de vaporización y se sabe que el valor teórico de la entalpía del agua es 44,0 kJ/mol (Chang, 2003).

$$\text{Error}_{\text{Entalpía vaporización}} = \frac{|\text{Teorico} - \text{Experimental}|}{\text{Teorico}} \times 100\% = \frac{|44,0 - 45,041|}{44,0} \times 100\% = 2,37\%$$

La entalpía se interpretó a partir de la ecuación de la recta obtenida en el **gráfico 2**. El valor de la entalpía es positivo, lo que indica que el proceso es endotérmico, es decir, el sistema absorbe energía del entorno durante la vaporización. Esto es coherente con la naturaleza del proceso experimental, ya que la vaporización del agua requiere la transferencia de energía para permitir la transición del estado líquido al gaseoso, dependiendo de la temperatura del sistema. Además, el carácter endotérmico del proceso sugiere que las burbujas de aire presentes en la probeta están absorbiendo calor del entorno. Esto les permite alcanzar un equilibrio con el vapor de agua a una presión determinada, lo que resalta la interrelación entre la temperatura, la presión y la energía en el proceso de vaporización.

El valor obtenido de entalpía en el proceso experimental, 45,041 kJ/mol, vendría siendo altamente cercano al teórico, el cual corresponde a los 44,0 kJ/mol. Es importante recalcar que para que sea un valor representativo se debieron realizar más mediciones. por otro lado se calculó el error porcentual relativo el cual fue solamente de 2,37%.

Finalizando se calculó la entropía en la **ecuación (4)**, para esto se hizo la conversión de 45,041kJ/mol a 45.041J/mol, y se utilizó la temperatura de ebullición del agua.

$$\Delta S = \frac{45.041 \frac{J}{mol}}{373 K} = 120,75 \frac{J}{mol \times K}$$

La entropía de vaporización es una propiedad termodinámica que describe el cambio en la entropía de un sistema cuando un líquido se transforma en vapor. Este proceso es fundamental para entender cómo se comportan las sustancias durante la transición de fase y cómo se relaciona con el desorden molecular. Cuando un líquido se vaporiza, las moléculas pasan de un estado en el que están relativamente cercanas y organizadas, a un estado en el que están mucho más separadas y en movimiento libre. Este cambio de estado implica un aumento significativo en el desorden del sistema, ya que las moléculas en estado gaseoso tienen más libertad de movimiento y pueden ocupar un volumen mucho mayor que en el estado líquido. (Atkins, 2008).

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el laboratorio cumplen con los objetivos establecidos. Se midió correctamente la presión de vapor del agua a diferentes temperaturas, obteniendo un valor de 0,488 atm. La entalpía de vaporización (ΔH_{vap}) calculada fue de 45,041 kJ/mol, con un error relativo de 2,37% en comparación con el valor teórico, y la entropía de vaporización (ΔS_{vap}) resultó ser 120,75 J/mol·K. Estos resultados confirman que la presión de vapor del agua aumenta con la temperatura, lo que se alinea con la ecuación de estado de los gases ideales y la teoría de equilibrio líquido-vapor. La entalpía positiva indica que el proceso de vaporización es endotérmico, absorbiendo energía del entorno, y el error porcentual relativamente bajo sugiere una alta precisión en las mediciones. El análisis de la entropía de vaporización revela el aumento en el desorden molecular durante la transición de fase, confirmando la interrelación entre temperatura, presión y energía en el proceso de vaporización.

Bibliografía

Atkins, P. (2008). *Atkins: química física*. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/158>

Chang, R. (2013). *Química*. Disponible en <http://bibliografias.uchile.cl/154>

Segura, C. (2024). *Laboratorio número 2: Determinación de la presión de vapor y la entalpía de vaporización de agua*. Termodinámica. Universidad de Chile.